

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 3, No.2, 2024 Abril-Junio

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

The logo for 'Saber Policial' features a stylized blue book icon above the text 'SABER POLICIAL' in a bold, blue, sans-serif font.

**IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE**

Alexander Damián Uribe Sanabria²⁵
Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas²⁶

Resumen

El ordenamiento jurídico vigente, prevé que las instituciones policiales, además de las funciones inherentes a garantizar la seguridad ciudadana, deban desempeñar las correspondientes al control de vías, levantamiento de accidentes e imposición de multas, previa homologación. Sin embargo, muchos funcionarios no cuentan con una formación sólida en esa área, entre otros factores porque este no forma parte del pensum de estudio policial. De allí que el artículo tiene como objetivo reflexionar acerca de la importancia de la formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la dirección de vigilancia y transporte terrestre. Se asumieron como teorías de entrada: la del comportamiento planeado, la del beneficio en salud y de la motivación protectora y de la persuasión social. Metodológicamente el artículo es producto de una revisión documental. Arrojando como resultados que los funcionarios manifiestan debilidades en los conocimientos teóricos y técnicos inherentes a las funciones propias de la DVTT, así como en relación a los procedimientos tanto administrativos como operativos o de campo, en consecuencia, requieren formación para mejorar su actuación y por ende se amerita el diseño e implementación de un plan de formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas.

Palabras Clave: Capacidades Técnicas, DVTT, Nivel de Conocimiento, Plan de Formación

Introducción

Las Naciones Unidas (2023) expresa que el rápido aumento del número de vehículos y usuarios de las carreteras, así como un mayor grado de actividad comercial, de globalización y de urbanización, junto con las impactantes tasas mundiales de lesiones causadas por accidentes de tráfico, subrayan la necesidad fundamental de promover activamente la seguridad vial en todo el mundo, ya que

²⁵Abogado. Policía de Aragua. uribea395@gmail.com

²⁶ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES-Cefo Aragua, noheliay@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

más que nunca el transporte, la movilidad y el desarrollo sostenibles guardan una estrecha vinculación e interdependencia,

En tal sentido, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3.6 y 11.2. plantean que la seguridad, depende de la aplicación de normas acordadas a escala internacional, de la armonización de la respuesta mundial y de la creación de una cultura de la seguridad a todos los niveles, más allá de todas las fronteras, con una mayor voluntad política y con la gobernanza como elemento central, cuyos logros no se limiten a la reducción de la accidentalidad vial, sino en valorar la vida al más alto nivel, asumiendo que cada individuo merece vivir una vida segura y saludable.

Por su parte, Padrón (2018) asevera que en Venezuela los accidentes de tránsito determinados por el transporte terrestre constituyen un grave problema de seguridad y salud pública, ya que aproximadamente el 8% están asociadas a la accidentalidad vial, con una alta tasa de mortalidad

Al respecto, la Ley de Tránsito Terrestre (2008), en su artículo 18, numeral 2 establece que son órganos encargados de realizar y verificar el control del sistema nacional de transporte terrestre: las policías nacionales, estatales y municipales debidamente homologadas de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la precitada ley.

En correspondencia, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional (2009) en su artículo 34 numeral 4 señala que son atribuciones comunes de los cuerpos de policía: ejecutar las políticas emanadas del órgano rector en materia de tránsito.

Particularmente, la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, se encuentra homologada, así como algunos de sus funcionarios policiales, para el levantamiento de accidentes simples, es decir, solo con daños materiales, pero sin lesionados, ni muertos.

Sin embargo, debido a la diáspora de venezolanos hacia el extranjero, los

bajos sueldos que no permiten satisfacer las necesidades básicas, ha mermado la cantidad de personal policial en general, y en particular, los funcionarios homologados en materia de tránsito, y con conocimiento del tema. En muchos casos, debido a la escasez de personal, asignan a la dirección vial, funcionarios que no tienen la formación y, por ende, cuando ocurre un hecho de tránsito que requiere su actuación, por desconocimiento actúa inadecuadamente, pudiendo en algunos casos llegar a ser hasta negligente en la prestación del servicio, y, por ende, ineficaz e ineficiente.

En este orden de ideas, Morales y colab (2013) explican que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Ciudadana (UNES) presenta debilidades en la formación en materia de tránsito terrestre del personal, en virtud, que los expertos en materia de tránsito terrestre a nivel nacional son los integrantes del Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte Terrestre (CTVTT), lo cual se agrava debido a la falta de docentes UNES que posean conocimientos especializados en materia de tránsito terrestre.

Acotan estos autores que, en aras de la adecuada formación de los funcionarios policiales, en materia de tránsito terrestre, son esenciales las prácticas, no únicamente clases magistrales, el cual además debe contemplar la redacción de documentos, como actas y planillas especiales para los procedimientos en materia de tránsito, así como la inclusión vital de instrucción en el uso de las nuevas tecnologías de la información, pues en el nuevo modelo el funcionario debe elaborar por sí mismo todos los procedimientos y por ello debe manejar con destreza las herramientas informáticas que sean necesarias como computadoras, cámaras, correos, entre otros.

Igualmente, enfatizan la importancia de formar, capacitar y actualizar además del personal de nuevo ingreso que se encuentra cursando estudios en la UNES, al personal activo, que se encuentra desempeñando funciones en dicha dirección de transporte terrestre, cuya formación eran netamente policial y, por

ende, carecen de las competencias para desempeñarse adecuadamente en esta área, la cual han venido desempeñando de forma empírica, desde el ensayo y error. Al respecto, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional (2009) establece en su artículo 59 la capacitación periódica, formación continua y actualización, los cuales, además, serán considerados para los ascensos. De allí que el artículo tiene como objetivo reflexionar acerca de la importancia de la formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la dirección de vigilancia y transporte terrestre, quedando estructurado en Introducción, Revisión de la Literatura, Métodos, Resultados y Conclusiones.

Revisión de la Literatura

La Dirección de Seguridad Vial y Transporte Terrestre (DVTT) brinda un servicio prestado por profesionales homologados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, especializados en materia de tránsito y circulación orientando este servicio de forma preventiva y ejecutiva en cuanto a la educación y orientación del peatón y conductor, corrigiendo a su vez las posibles infracciones cometidas en cuanto a la materia se refiere logrando de esta manera disminuir tales infracciones así como accidentes de tránsito donde ocurran daños materiales a bienes públicos y privados así como disminuir a su mínima expresión, aquellos accidentes donde resulten personas lesionadas o fallecidas.

Se trata pues de una Dirección Operativa y Administrativa, que tiene como objetivos: (a) el incremento de la presencia policial y mayor resguardo de la ciudadanía; (b) la disminución del índice de accidentes e infracciones de tránsito; (c) la disminución del índice delictivo en la entidad ejerciendo un cerco eficaz a la delincuencia organizada y común; (d) lograr un tránsito seguro, eficaz y eficiente por todas las vías del estado; (e) evitar el congestionamiento vial en horas pico los cuales ocasionan retraso a los usuarios en las vías urbanas y (f) aplicar planes de contingencias en caso de fallas eléctricas en los semáforos, así como en casos de eventos adversos tales como inundaciones, desastres, accidentes que

obstaculicen el libre tránsito vehicular, manifestaciones públicas entre otros, aplicando el control y la dirección del tránsito siempre resolviendo conflictos sociales ya que somos primeros respondedores en casos de alteración del orden público.

Para lo cual tiene como funciones: (a) ejercer los controles necesarios conforme a la Ley de Transporte Terrestre sobre las condiciones de higiene, confort y seguridad en la circulación de vehículos de transporte de carga nacional e internacional, estudiantil, particular y privado; (b) asesorar en la definición de las políticas que rigen la actuación policial en materia de vigilancia y control del transporte público; (c) diseñar normas y criterios técnicos para vigilar, controlar y dirigir la circulación vehicular y peatonal; (d) Elaborar estrategias para la prevención y atención de actos delictivos cometidos en las vías de comunicación terrestre; (e) verificar el cumplimiento efectivo y oportuno de la normativa vigente, instructivos y reglamentación en materia de vigilancia y control de tránsito terrestre.

(f) apoyar al Ministerio Público en las diligencias conducentes a la determinación de los hechos y la identificación de autores y partícipes en los casos de accidentes o hechos de tránsito con daños materiales, personas lesionadas o fallecidas (en los casos en los que legalmente puedan ser ejercidas estas competencias); (g) Coordinar en la elaboración de normas y criterios para la coordinación, control e inspección de retenes y estacionamientos de tránsito de la competencia del cuerpo de policía; (h) Coordinar la acción de otros cuerpos policiales que cumplan labores de vigilancia y control de tránsito terrestre; (i) Definir las pautas de formación en materia de vigilancia, control, pericia técnica e investigación en tránsito terrestre para los integrantes del cuerpo de policía; (j) Gestionar conjuntamente con las autoridades de proyección civil y administración de desastres las acciones de vigilancia y control del tránsito terrestre en caso de desastre y contingencias nacionales.

(K) Aplicar las sanciones por infracción a la Ley de Transporte Terrestre y cualquier medida de regulación y control en materia de vigilancia y control; (l) Definir las estrategias para la prevención y actuación en el hurto y robo de vehículos; (m) Diseñar las políticas de educación vial dirigidas a la ciudadanía, consejos comunales, comunidad organizada e instituciones educativas; (n) Definir las políticas de gestión de los laboratorios y equipos necesarios para el cabal desempeño de la investigación técnica, científica y criminalística relacionada a los accidentes o hechos de tránsito de su competencia; (o) Coordinar acciones con el Ministerio con competencia en materia de seguridad, vigilancia y control del transporte terrestre; (p) Proveer información oportuna y confiable a la sala situacional del cuerpo de policía; (q) Llevar la base de datos de la tipología de los accidentes o hechos de tránsito e informar a las instancias superiores, al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre) y a los Ministerios con competencia en materia de Salud, Ministerio Público, Protección Civil y otras autoridades o instituciones afines con la materia.

Cabe destacar, que, en la actualidad debido a la disminución exponencial del pie de fuerza de la DVTT, de los cuales solo 20 son homologados, únicamente, se mantiene activa la oficina de educación vial, por ende, desde el año 2019 hasta la fecha no se realizan ni levantamiento de accidentes, ni se imponen multas.

En cuanto a la fundamentación legal de la DVTT, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 2009) se establecen una serie de disposiciones relacionadas con la materia de vigilancia y transporte terrestre que direccionan la ejecución de esta función y que obligan a su integración al servicio de policía. Los artículos que hacen mención sobre esta materia son los siguientes: El artículo 50 que consagra el Derecho al libre tránsito, el artículo 55 que establece el Derecho a la protección del Estado por parte de los órganos de seguridad regulados por la ley.

Por su parte, el artículo 164, numeral 2 prevé la competencia de los

estados. Aun cuando el texto fundamental también hace mención de la nación y municipios, el alcance de la investigación es la competencia estatal, por cuanto el caso de estudio es la Policía Bolivariana del Estado Aragua.

En correspondencia, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB, 2009), establece que todo lo relacionado con la materia de vigilancia y tránsito terrestre constituye una de las atribuciones comunes de los cuerpos de policía en todos sus ámbitos político-territoriales. Al respecto, el artículo 4 numeral 4 señala que dentro de los fines del servicio de policía se encuentra el “controlar y vigilar las vías de circulación y tránsito.

Por su parte en el artículo 34 de esta ley se establece que dichos cuerpos policiales deben “controlar, vigilar y resguardar las vías públicas nacionales, urbanas y extraurbanas y el tránsito terrestre previniendo la comisión de delitos, participando en la investigación penal y aplicando el régimen de sanciones administrativas previsto en la ley”.

Así mismo, en la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFPol, 2021), se legisla sobre este aspecto y su artículo 4 numeral 4 señala como inherente a la función policial: “Controlar y vigilar las vías de circulación, canales, ríos, lagos, mar territorial, puertos y aeropuertos, así como también el tránsito de peatones, tracción de sangre, vehículos, naves y aeronaves de cualquier naturaleza”.

De acuerdo a los estándares establecidos en el Modelo Policial Bolivariano, se asume que las labores de vigilancia y transporte terrestre son inherentes a la función policial. De esta manera, los cuerpos de policía estatales y municipales deben incorporar este servicio, siendo necesario que definan una estructura organizativa y cuenten con funcionarios y funcionarias integrales, que tengan la preparación idónea para asumir, dentro de sus funciones, el servicio de transporte terrestre; lo cual posibilita la actuación oportuna en situaciones asociadas tanto a la seguridad ciudadana como al tránsito terrestre y que actualmente se realiza

mediante la DVTT.

Por su parte, la Practiguía para la organización y despliegue del servicio de transporte terrestre (2011) que recomienda la creación en el nivel sustantivo de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre (DVTT), la cual es la responsable de definir los lineamientos más generales, de política, relacionados con la materia, cuya operatividad del servicio se realiza a través de los Centros de Coordinación Policial.

En los cuadrantes de paz se encuadra en el Vértice 1, sobre la protección integral para la vida y la paz y el Vértice 5, esto en cuanto la prevención de ocurrencia de los accidentes de tránsito con lesionados y fallecidos, también tiene un esquema en tipos de cuadrantes, específicamente los terrestres, dónde sale el cuadrante Vial

Resultados y Discusión

La revisión de investigaciones previas tanto internacionales como nacionales sobre la problemática abordada y cuyos aspectos más resaltantes se encuentran consolidados en el cuadro a continuación dan cuenta que la formación es un eje medular y transversal para el eficiente desempeño laboral y la adecuada prestación del servicio por parte de la DVTT.

Autor / Título	Metodología	Resultados
Aponte, J. (2021) Estrategia pedagógica para la formación policial desde la ética del cuidado: experiencia en el Diplomado en Dirección Operativa del Servicio de Policía de la Escuela de Postgrados de Policía de Bogotá (ESPOL) en la Universidad de La Salle, Bogotá – Colombia	Se ubicó en el paradigma constructivista, método hermenéutico, con base a una revisión documental, así como 3 grupos focales cinco subtenientes, cinco tenientes y cinco capitanes y para las entrevistas se convocaron a cuatro personas con cargos administrativos	Emergió la necesidad manifiesta de los participantes en cuanto al establecimiento de nuevos espacios de capacitación en los que se abordaran situaciones prácticas que enfrentaran al oficial de policía a contextos en los que se requiriera su intervención. El estudio concluye que la formación policial debe trascender del ejercicio de la profesión, para establecerse como una apuesta personal por el bienestar común.
Chanalata, V. (2019)	Documental	Se enfoca en evaluar los

<p>Plataforma virtual educativa para los procesos de educación vial, para optar al grado de magister en sistemas de información gerencial de la Universidad Autónoma de los Andes, Ecuador</p>		<p>conocimientos adquiridos que podrían servir para encontrar soluciones y alternativas a fin de disminuir los indicadores de siniestralidad; el problema se basa en la inseguridad vial y la deficiente cultura en educación vial, para lo cual se hace necesario que, a través de técnicas preventivas de concientización, se involucre a todos los usuarios viales y como último medio la aplicación de la sanción a los infractores.</p> <p>El desarrollo del aula virtual aportará en la difusión de normas de educación en seguridad vial y valores, dirigidos a la comunidad, compartiendo conocimientos a la ciudadanía en general, mejorando la calidad de vida de sus familias y su entorno, contribuyendo al aprendizaje que realiza el Departamento de Educación y Seguridad Vial de la Empresa Pública de Movilidad, además de mejorar la cultura de seguridad vial y la reducción de la siniestralidad; apoyado en el Plan Nacional del Buen Vivir y el Pacto Nacional por la Seguridad Vial.</p> <p>El software libre como Moodle permite tener plataformas educativas virtuales de muy bajo costo y que pueden generar procesos masivos de capacitación solo dependiendo de la conectividad a Internet que posean dichos usuarios.</p>
<p>Zaguirre, G. (2018) seguridad vial, presentada para optar al grado de magister en vías de comunicación terrestre, de la Universidad Central Marta Abreu de Cuba,</p>	<p>Documental</p>	<p>Plantea que las vías terrestres desempeñan un papel decisivo en la distribución de mercancías, el movimiento de las personas, la distribución y producción de alimentos y otros productos y mercancías; en el acceso a las instalaciones industriales, de educación y</p>

		salud, así como de múltiples sectores de la economía nacional. Por lo que, una adecuada red vial terrestre a mejorar la situación social, laboral y educativa, con notable incidencia en el desarrollo socio económico nacional. De allí que el desarrollo de la formación vial en estudios de posgrado contribuye al mejor desempeño de los profesionales de áreas vinculadas a la vialidad.
Briceño, Y. (2023) tesis doctoral Modelo teórico de educación vial para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana de la UNES, CEFO Aragua	Se envuelve en el mundo cualitativo al lograr valorar la realidad social al conocer la cotidianidad de los adolescentes como peatones y usuarios de las vías, que tienen la inquietud hacia conducir por sentir que los hará más adultos, quienes a través de un enfoque fenomenológico diseño no experimental de tipo descriptivo transaccional, para lo que el escenario estuvo representado por una la Institución educativa Dr. Luis Razetti ubicada en Maracay Estado Aragua, escogiéndose tres informantes claves, a lo que se le aplico como técnicas de recolección de datos la observación participativa y la entrevista abierta para su posterior categorización y triangulación	En materia de Tránsito en Venezuela encontramos sociedad versátil por lo que la seguridad vial a pesar ser un derecho del ciudadano, no se le da la importancia en materia de Educación Vial, se, por lo que es importante desde el campo educativo en su proceso formativo instruir al adolescente acerca de las normativas en materia de tránsito, de su responsabilidad como futuro conductor, creando valores de respeto y convivencia ciudadano en su entorno.
Rodríguez, D. y colab (2020) desarrollaron una investigación denominada Estrategia de formación profesional del funcionario policial: una propuesta interventiva para el contexto venezolano	Proyecto Factible	El escrito reporta las transformaciones experimentadas en la praxis interventiva de los profesionales de la UNES, Caracas, mediante la implementación de la estrategia propuesta. La estrategia consta de tres fases. La primera fase de aplicación interventiva contextualizada, se realizan las

		<p>acciones adecuadas para poder transformar el desempeño del funcionario policial, con una orientación axiológica, pedagógica, la sistematización metodológica y epistemológica, dinamizadas en la aplicación interventiva contextualizada.</p> <p>La segunda fase se enmarca en la concreción de la práctica policial mediadora, y es donde se proyectan las acciones teórico- prácticas en un proceso de sistematización interventiva policial e instrumentación de los resultados investigativos. Cada una de estas fases no pueden ser desarrolladas de forma aislada, pues se contraponen y a la vez se presuponen, de forma dialéctica, en la que la aplicación interventiva contextualizada y la práctica policial interventiva mediadora dinamizan esencialmente el movimiento de esta formación a partir del desarrollo de las acciones formativas que conducen a perfeccionar el proceso de la formación profesional policial.</p> <p>La tercera fase de evaluación y control tiene como propósito evaluar el proceso de formación profesional del funcionario policial, teniendo como sistema el control que permita una retroalimentación de los objetivos propuestos en cada fase, en cuanto al accionar interventivo del funcionario policial en el contexto comunitario con el fin de realizar modificaciones e ir perfeccionando las acciones propuestas.</p>
<p>Padrón, C. (2018) realizó un artículo titulado Estado actual del marco legal del transporte terrestre y la seguridad vial en</p>	<p>una investigación documental a través de la recopilación de información proveniente de materiales</p>	<p>Reporta como resultados desconocimiento y trasgresiones a la ley, persiste mora legislativa en materia</p>

<p>Venezuela</p>	<p>impresos, leyes, motores de búsqueda y otros, que brindan información para profundizar el tema o problema en estudio.</p>	<p>reglamentaria del tránsito, no existe un Plan Nacional de Seguridad Vial que garantice a los ciudadanos una movilidad sustentable y segura, falta de un mayor control por parte de las autoridades responsables de la gestión del sector y policías de circulación, debidamente homologados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), así como de un déficit de equipamiento de seguridad vial. Concluye que La importancia de la aplicación y cumplimiento de las normas de tránsito pertinentes, reduce la frecuencia de colisiones con víctimas mortales y aumenta los niveles de seguridad vial en los países muy motorizados. Aunado al papel del control policial y de otros organismos con competencia, así como el uso de tecnologías especializadas en el área, para garantizar su efectividad.</p>
<p>Castillo, F. (2018) desarrollo un trabajo de grado titulado Plan gerencial de capacitación para mejorar el desempeño laboral del funcionario del cuerpo de policía nacional bolivariana del estado Cojedes, para optar al grado de Magister en Administración mención Gerencia de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora</p>	<p>Se ubicó en el paradigma cuantitativo, tipo de campo, diseño no experimental y modalidad proyecto factible; muestra intencional de 42 funcionarios que laboran en la institución. La técnica de recolección de datos fue la encuesta bajo la modalidad de cuestionario, con dieciséis (16) ítems, escala de Likert: Siempre, Usualmente, A Veces, Rara Vez y Nunca. Efectivamente el cuestionario se validó mediante juicio de tres (3) expertos y la confiabilidad se midió mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach con resultado de 0,89 en marcado en el rango altamente confiable.</p>	<p>Se evidenció que los funcionarios tienen bajo desempeño laboral por motivos tales como: fallas en comunicación, débil trabajo en equipo, falta de motivación, inadecuada planificación de actividades diarias y ausentismo laboral. Se determinó que la mayor debilidad está en la planificación de los procesos administrativos; es decir, fallas en la organización de los servicios que ofrecen por la gran cantidad de usuarios que asisten a diario a la institución, asignación de funcionarios en los cargos de supervisión que nos poseen los estudios académicos para su desempeño, debilidades en la planificación de la asignación a</p>

		<p>los funcionarios que trabajan en puntos de control y manejo vehicular en calles por imprevistos de accidentes, entre otros.</p> <p>Por último, se determinó fallas tales como: ausencia de comunicación asertiva, falta de motivación, existencia de tensiones e impedimentos para manejar los usuarios molestos que han sufridos accidentes y/o percances de accidentes. Igualmente, no se realiza control y seguimiento de las ausencias, permisos, reposos, ni se aplican políticas de evaluar y corregir los problemas que afectan el desempeño diario de los funcionarios en la institución.</p>
--	--	--

La formación es de vital importancia para fortalecer las capacidades técnicas del personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre, ya que a través de ella el personal adquiere los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para desempeñar eficientemente sus funciones en el ámbito de la vigilancia y el transporte terrestre y proporciona las siguientes ventajas:

-Permite que el personal esté al tanto de las últimas regulaciones, normativas y mejores prácticas en el campo de la vigilancia y el transporte terrestre. Esto es especialmente importante en un entorno en constante evolución, donde es crucial mantenerse actualizado para garantizar la seguridad y eficiencia en el transporte.

-El personal puede desarrollar habilidades técnicas específicas relacionadas con la vigilancia y el transporte terrestre. Esto incluye conocimientos en áreas como la seguridad, la gestión del tráfico, la inspección de vehículos, la detección de riesgos y la aplicación de medidas de seguridad.

-Permite al personal desempeñar sus funciones de manera más eficiente y efectiva. Esto se traduce en una mayor calidad en la prestación de servicios de vigilancia y transporte terrestre, lo que contribuye a la seguridad y satisfacción de

los usuarios.

-Contribuye a promover la seguridad en el transporte terrestre. El personal capacitado puede identificar y abordar de manera adecuada situaciones de riesgo, lo que ayuda a prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios.

Conclusiones

La importancia de la formación para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre radica en garantizar la seguridad vial, la eficiencia operativa y la calidad del servicio. La capacitación y desarrollo del personal en este ámbito abarca aspectos cruciales como la seguridad vial, el conocimiento de regulaciones, el uso de equipos y tecnología, la manipulación de carga, el servicio al cliente, el desarrollo de habilidades técnicas y profesionales, y la promoción de una cultura de seguridad y aprendizaje constante

Este enfoque no solo mejora la competencia técnica y el desempeño laboral, sino que también promueve la seguridad, el servicio al cliente de calidad y el crecimiento profesional de los empleados

La formación debe estar orientada a resultados con el objetivo de facilitar la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, lo que implica diseñar procesos que permitan aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica laboral

Además, la capacitación debe responder a las necesidades reales de formación identificadas a través de un análisis detallado, orientándose hacia las competencias que son fundamentales para el éxito en el ámbito laboral

La formación es un pilar fundamental en el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal, especialmente en sectores críticos como la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre (DVTT), la cual no solo debe abordar el conocimiento técnico específico necesario para desempeñar las funciones diarias, sino también fomentar un entendimiento más profundo de los principios y prácticas que sustentan la industria del transporte terrestre. La capacitación continua

permite a los empleados mantenerse actualizados con las últimas tecnologías, regulaciones y mejores prácticas, lo que a su vez mejora la eficiencia y seguridad en las operaciones de transporte.

Además, un personal bien capacitado está mejor equipado para responder a situaciones imprevistas, lo que es esencial en un campo donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. La inversión en formación también demuestra el compromiso de una organización con sus empleados, lo que puede aumentar la moral y la lealtad del personal, reducir la rotación y atraer a nuevos talentos.

Por otro lado, el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación efectiva y la resolución de problemas, es igualmente importante, ya que estas competencias permiten una mejor colaboración y adaptabilidad. Los programas de formación deben ser diseñados cuidadosamente para alinear las necesidades del personal con los objetivos estratégicos de la organización, asegurando que la inversión en capacitación produzca resultados tangibles y beneficios a largo plazo.

En este sentido, el seguimiento y la evaluación de la efectividad de la formación son cruciales para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima y que los programas de formación se ajusten según sea necesario. En resumen, la formación es indispensable para el fortalecimiento de capacidades técnicas y la mejora continua del personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre, lo que a su vez contribuye al desarrollo y la eficiencia del sector de transporte en su conjunto.

Referencias

- Aponte, J. (2021). **Estrategia pedagógica para la formación policial desde la ética del cuidado: experiencia en el Diplomado en Dirección Operativa del Servicio de Policía de la Escuela de Postgrados de Policía de Bogotá (ESPOL)**. Tesis Doctoral. Bogotá-Colombia: Universidad de La Salle
- Castillo, F. (2018). **Plan gerencial de capacitación para mejorar el desempeño laboral del funcionario del cuerpo de policía nacional bolivariana del estado Cojedes**. Trabajo para optar al grado de Magister en Administración mención Gerencia. San Carlos: UNELLEZ
- Chanalata, V. (2019). **Plataforma virtual educativa para los procesos de**

- educación vial.** Trabajo de grado de magister. Ambato, Ecuador; UNIANDES Consejo General de Policía (2009). **Definición del Servicio de Transporte Terrestre.** Documento en línea. Disponible en: <https://consejogeneraldepolicia.org/transporte-terrestre/>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). **Gaceta Oficial Extraordinaria 5.908** de fecha 19 de febrero. Caracas: Asamblea Nacional Constituyente
- Herrera, M. (2014). **Calidad del desempeño laboral en la función policial del servicio que prestan los funcionarios policiales adscritos a la coordinación de vigilancia y transporte terrestre de la policía del estado Carabobo.** Trabajo de Grado para optar al título de especialista en recursos humanos. Valencia: UC
- Keller, M. y colab (2019). **Guía de políticas públicas en seguridad vial en base a la evidencia. Diseño y evaluación de campañas de seguridad vial.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/>
- Ley del Servicio de Policía Nacional y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009). **Gaceta Oficial 5.940 del 07 de diciembre.** Caracas: AN
- Morales, E y otros (2013). **Propuesta para el mejoramiento de la formación en materia de tránsito terrestre en los oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.** Trabajo de Grado para Optar al Grado de Técnico Superior Universitario en Servicio Policial. Caracas: UNES
- Naciones Unidas (2023). **Convenciones sobre la Seguridad Vial.** Documento en línea. Disponible en: <https://unece.org/>
- Padrón, C. (2018). **Estado actual del marco legal del transporte terrestre y la seguridad vial en Venezuela.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4655/465568324013/html/>
- Practiguía para la organización y despliegue del servicio de transporte terrestre (2011). **Colección Baquía 19. Camino de ida y vuelta.** Caracas: Consejo General de Policía
- Rodríguez, D. y colab (2020). **Estrategia de formación profesional del funcionario policial: una propuesta interventiva para el contexto venezolano.** Didasc@lia: Didáctica y Educación Vol. XI.
- Zaguirre, G. (2018). **Monografía sobre seguridad vial.** Documento en línea. Disponible en: <https://dspace.uclv.edu.cu/>